

دور تطبيق المحاسبة الخضراء في تحسين شفافية معلومات التقارير المالية لغرض تحقيق الاستدامة

دراسة ميدانية على الشركات العاملة بمدينة مصراتة

د. عائشة محمد العربي الشريف *

أيوب محمد عربيي* * محمد حامد البصير* * علي عبد الكريم لحيو* *

تاريخ استلام البحث 2024/10/05 م • تاريخ قبول البحث 2024/11/18 م

المستخلص:

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى إدراك المحاسبين بأهمية تطبيق المحاسبة الخضراء والتعرف على دور المحاسبة الخضراء في تحسين شفافية معلومات التقارير المالية لغرض تحقيق الاستدامة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام الاستبانة كمصدر لجمع البيانات من عينة الدراسة وتم توزيعها على المحاسبين والمعدّين للتقارير المالية لعينة من الشركات الصناعية العاملة في مدينة مصراتة والبالغ عددهم (95). واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) (الحزمة الإحصائية للعلوم الاقتصادية والاجتماعية) لتحليل البيانات والوصول إلى النتائج. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية لإدراك المحاسبين بأهمية تطبيق المحاسبة الخضراء، وأن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية أيضاً بين دور تطبيق المحاسبة الخضراء وتحسين شفافية المعلومات بالتقارير المالية، وعليه أوصى الباحثون بالعمل على سن قوانين واللوائح المحلية التي تواكب المعايير الدولية المحدثة التي تلزم الشركات الصناعية بالإفصاح عن التكاليف البيئية في القوائم المالية مما يدعم شفافيتها، وضرورة قيام الشركات الصناعية العاملة بمدينة مصراتة بالمزيد من الاهتمام بتطبيق المحاسبة الخضراء للإسهام بشكل واضح في المسؤوليات والواجبات التي يجب أن تتحملها الشركات في مجال البيئة لأغراض تنموية.

● **كلمات مفتاحية:** المحاسبة الخضراء - شفافية معلومات التقارير المالية - التنمية المستدامة.

*أستاذ مساعد بقسم المحاسبة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة مصراتة

**طالب دراسات عليا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة مصراتة E-mail: aisha618179@gmail.com

The role of applying green accounting in improving the transparency of financial reporting information for the purpose of achieving sustainability

atarusiM fo ytic eht ni gnitarepo seinapmoc no yduts dlefi A

■ Dr. Aisha Mohammed Al-Arabi Al-Sharif

● Ayyoub Mohammed Arabi ** ● Mohammed Hamed Al-Basir ** ● Ali Abdul Karim Lahio **

● Received: 19/06/2024 ● Accepted: 03/08/2024

■ ABSTRACT

This study aimed to identify the extent of accountants' awareness of the importance of applying green accounting and to identify the role of green accounting in improving the transparency of financial reporting information for the purpose of achieving sustainability. To achieve the study objectives, the questionnaire was used as a source for collecting data from the study sample and was distributed to accountants and financial report preparers for a sample of industrial companies operating in the city of Misurata, numbering (95). The study relied on the descriptive analytical approach and the statistical program (SPSS) (Statistical Package for Economics and Social Sciences) was used to analyze the data and reach the results. The study reached several results, the most important of which is that there is a statistically significant relationship between accountants' awareness of the importance of applying green accounting, and that there is also a statistically significant relationship between the role of applying green accounting and improving the transparency of information in financial reports. Accordingly, the researchers recommended working on enacting local laws and regulations that keep pace with the updated international standards that oblige industrial companies to disclose environmental costs in the financial statements, which supports their transparency, and the need for industrial companies operating in the city of Misurata to pay more attention to applying green accounting to contribute clearly to the responsibilities and duties that companies must bear in the field of the environment for development purposes.

● **Keywords:** Green accounting - transparency of financial reporting information - sustainable development.

Assistant Professor, Department of Accounting – Faculty of Economics and Political Science – University of Misurata

**Postgraduate Student, Faculty of Economics and Political Science – University of Misurata.

■ المقدمة:

في ظل التطور الاقتصادي والصناعي الذي يشهده العالم أصبحت الدول تتوجه إلى الاهتمام بالبيئة في إطار تبني التنمية المستدامة. وتوفر التنمية المستدامة حاجات الأجيال الحالية دون الإخلال بحقوق الأجيال المستقبلية في الرفاه والتمتع بالموارد من خلال استخدامها للموارد الطبيعية والتي يمكن أن تحدث عن طريق استراتيجية تعتمد على المتطلبات التالية: (البيئية، الاجتماعية، الاقتصادية)، ويُتخذ التوازن البيئي كمحور أساسي لها حيث تدعو إلى عدم استنزاف الموارد الطبيعية أو تلوثها والحفاظ على المحيط الحيوي للبيئة. ومن خلال هذا المنظور أصبح من الضروري على الشركات الحد من الانتهاكات البيئية وتقليل الانبعاثات الضارة، ويترتب على ذلك تكاليف بيئية، في حين كانت المحاسبة التقليدية تخفي تلك التكاليف ضمن عناصر التكاليف غير المباشرة مما ينتج معلومات غير دقيقة واتخاذ قرارات خاطئة ولمعالجة هذه المشاكل أصبح من الضروري تبني إطار علمي جديد متطور لمهنة المحاسبة يعرف بالمحاسبة الخضراء يساعد الشركات على مواجهة المشاكل الخاصة بقياس وتحليل التكاليف البيئية والإفصاح عنها بالقوائم المالية والذي يساعد على تحسين شفافية معلومات التقارير المالية لإعطاء صورة واضحة للمستفيدين من هذه التقارير. وهناك مجموعة من العوامل التي في حال تطبيقها تتحقق الشفافية في معلومات التقارير المالية المتمثلة في: (تطبيق آليات ومبادئ الحوكمة، وتطبيق اللوائح والقوانين والمعايير الدولية، والحد من عدم تماثل المعلومات).

وعليه تناولت الدراسة دور تطبيق اجراءات المحاسبة الخضراء (تكاليف، التزامات، منافع) في تحسين شفافية معلومات التقارير المالية لتحقيق المتطلبات(البيئية) للتنمية المستدامة للشركات الصناعية.

■ الدراسات السابقة:

سنتناول فيما يلي أهم الدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوع الدراسة:

● دراسة (العماري، الحداد، 2020):

كان الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على مدى أهمية المحاسبة البيئية في تحقيق التنمية البيئية المستدامة في المؤسسات الصناعية الليبية، وكذلك التعرف على دور وأهمية المحاسبة البيئية في الحد من التلوث البيئي. وتكون مجتمع البحث من جميع محطات توليد الكهرباء في ليبيا، وتم اختيار دراسة حالة المحطة البخارية لتوليد الكهرباء في مدينة سرت كعينة ممثلة لمجتمع البحث. واستخدمت الاستبانة كأداة لتحقيق أهداف البحث واعتمد هذا البحث أسلوب الإحصاء الوصفي، وباستخدام الحزمة الإحصائية SPSS لتحليل البيانات تم استخراج نتائج البحث. توصل البحث إلى جملة من النتائج لعل أهمها: النظام المحاسبي في محطة سرت البخارية يستوعب بعض التكاليف البيئية، وتلتزم محطة سرت البخارية بقوانين حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية. وكما تهتم باقتناء التكنولوجيا صديقة للبيئة ومعالجة مخلفاتها بشكل ايجابي، توجد علاقة طردية بين المحاسبة البيئية والتنمية البيئية المستدامة في المحطة البخارية سرت.

● دراسة (نايف، بن عميرة، 2020):

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أثر المحاسبة الخضراء بركيزتها القياس والإفصاح عن التكاليف البيئية في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة (البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي، البعد البيئي)، وتم التوصل إلى أن المحاسبة الخضراء هي الوسيلة التي يمكن من خلالها الحكم على مدى التزام الشركات الجزائرية في المحافظة على البيئة بما توفره من معلومات عن التكاليف التي تكبدتها في هذا المجال، وأوصت الدراسة على ضرورة العمل على تطوير النظام المحاسبي بشكل يلاءم التطورات البيئية الحديثة ومنها متطلبات المحاسبة الخضراء.

● دراسة (Dravikumar، ، 2020):

هدفت هذه الدراسة إلى فهم ما تعنيه المحاسبة الخضراء أو التقارير الخضراء

وكذلك أهميتها ، ومعرفة مدى أهمية قيام الشركات في بنغالور- الهند بتطبيق المحاسبة الخضراء وتتبع ما يتم تلقيه من البيئة وما تقدمه في المقابل، هذا من شأنه أن يساعد في الاستخدام الفعال للموارد ويساعد أيضا في تقليل التلوث إلى حد ما، وتم التوصل إلى أن المحاسبة الخضراء تساعد الشركات على الاستخدام الأفضل للموارد وأيضا تحقيق الاستدامة البيئية، وأوصت الدراسة على ضرورة خلق الوعي حول المحاسبة الخضراء وإعداد تقاريرها للشركات كما أنه يجب على الحكومة أن تلزم جميع الشركات بالمحافظة وتطبيق ما يسمى بالمحاسبة الخضراء، ويجب عليها الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمحاسبة الخضراء في تقاريرها السنوية.

● دراسة (Hasyim, Anggoro, 2020):

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد تطبيق المحاسبة الخضراء في المستشفيات العامة في (مالانغ بإندونيسيا) على استدامة الأعمال. ظهرت النتائج أن تطبيق المحاسبة الخضراء لها تأثير على استدامة الأعمال، وأوصت الدراسة بتطبيق المحاسبة الخضراء التي تتضمن أنشطة مالية واجتماعية لقياس الاستدامة.

● دراسة (بوعكان, 2021):

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح أثر مساهمة المحاسبة الخضراء في التقليل من الاعتبارات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة بالمؤسسات الصناعية الجزائرية، وتوصلت هذه الدراسة إلى أن المحاسبة الخضراء تساهم إلى حد كبير في التقليل من الاعتبارات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة في المؤسسات الصناعية، وأوصت الدراسة إلى دمج المحاسبة الخضراء ضمن أهداف المؤسسة سواء على المدى القريب أو البعيد، وأن تلتزم المؤسسات الصناعية بإصدار التقارير السنوية عن الأداء البيئي.

● دراسة (Amosun, Akintoye, 2021):

هدفت هذه الدراسة في تأثير المحاسبة على الأداء المالي للشركات في نيجيريا،

استنادا إلى البيانات المستخرجة من التقارير السنوية لشركتي موارد طبيعية مدرجتين في البورصة النيجيرية، وتوصلت هذه الدراسة إلى أن المحاسبة البيئية (تكلفة الحفاظ على البيئة) لديها تأثير كبير على الأداء المالي لشركات الموارد الطبيعية، وتوصي هذه الدراسة إلى أن الإفصاح عن المحاسبة الخضراء يمكن أن يؤثر على الأداء المالي للشركات.

● دراسة (أمين وآخرون، 2022):

هدفت هذه الدراسة إلى بيان واقع المحاسبة الخضراء ودورها في تحسين مستوى الأداء البيئي في الشركات الصناعية في العراق، وإظهار أهمية المعلومات التي تقدمها المحاسبة الخضراء (البيئية) وتفصح عنها لتستفيد منها الإدارة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتحسين الأداء البيئي ومعرفة تأثير هذه القرارات على إضافة القيمة الاقتصادية للشركات الصناعية، وتم التوصل إلى أن الشركات الصناعية لاتقوم بتطبيق المحاسبة الخضراء وتقوم بدمج تكاليفها البيئية مع تكاليفها الأخرى، وأوصت الدراسة على ضرورة اهتمام الحكومة بالمشاكل البيئية، والتوسع في عملياتها المتعلقة بحماية البيئة والمحافظة عليها من الآثار السلبية التي تخلقها الشركات الصناعية، وتطبيق نظام المحاسبة البيئية والإفصاح عن المعلومات البيئية في قوائمها المالية الأساسية أو كبنء منفصل أو كملحق لتسهل إمكانية الرجوع إليها.

● دراسة (Mayah, Eunice, 2022):

هدفت هذه الدراسة في تأثير ممارسات المحاسبة الخضراء على تحليل تدفق المواد لشركات المنتجة للنفط في نيجيريا، واعتمدت الدراسة على المصادر الثانوية للبيانات التي تم الحصول عليها من التقارير السنوية للشركات التي تم أخذ عينات منها، وتوصلت الدراسة إلى أثر إيجابي معنوي لإفصاح المحاسبة الخضراء على معدل دوران المواد، وبناءً على النتائج أوصت الدراسة بأن يشكل المستهلكون النقطة المحورية في حملة خضراء والاستدامة لأنهم يشكلون حجر الأساس لتحسين أرباح الشركة بمرور الوقت، ويمكن

إجراء مزيد من الدراسات حول عوامل محددة أخرى تؤثر على ممارسات المحاسبة الخضراء في الشركات المنتجة للنفط أو القطاعات الأخرى ذات الصلة.

● دراسة (Dura، Suharsona، ، 2022):

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر المحاسبة الخضراء على كل من التنمية المستدامة والأداء المالي في الشركات المدرجة في بورصة إندونيسيا، وتم التوصل إلى أن المحاسبة الخضراء لها تأثير على التنمية المستدامة والأداء المالي، وأوصت الدراسة بعدم التردد في تطبيق المحاسبة الخضراء لأنها دليل على الفوائد التي تعود على الشركات والمجتمع.

● دراسة (الديوي والتارقي، 2024):

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على متطلبات تطبيق المحاسبة البيئية في البيئة اليبية وذلك من خلال دراسة حالة على الشركات الخدمية العامة في مدينة بنغازي، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي نظرا لمناسبته لأغراض الدراسة، كما تم اعتماد الاستبيان كأداة رئيسية للدراسة، بحيث تم توزيعه على جميع فئات مجتمع الدراسة من ذوي الاختصاص في مجال المحاسبة المالية وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: توافر متطلبات تطبيق المحاسبة البيئية في الشركات الخدمية العامة في مدينة بنغازي، من وجود إدراك ووعي لمفهوم المحاسبة البيئية وأهميتها في الشركات الخدمية العامة، و التزام الشركات الخدمية العامة بتطبيق المحاسبة البيئية وتبين أيضا أن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه الشركات الخدمية العامة لتطبيق المحاسبة البيئية، و كذلك عدم توفر خبراء متخصصين في مجال المحاسبة البيئية للاستعانة بهم لمعرفة كيفية تطبيق المحاسبة البيئية. أوصت الدراسة بضرورة بذل المزيد من الاهتمام والتوعية بالمحاسبة البيئية في الشركات الخدمية العامة بشكل خاص من ناحية دعمها مالياً ومعنوياً لكي تواكب آخر التطورات في مجال حماية البيئة من أثر التلوث، بالإضافة إلى ضرورة إلزام الشركات الخدمية العامة بقياس التكاليف والموارد البيئية والإفصاح عنها في قوائمها المالية.

ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة: أن الدراسة الحالية تعتبر مكملة للدراسات السابقة في مجال المحاسبة الخضراء ويتضح من الدراسات السابقة أنه تم دراسة المحاسبة الخضراء وتطبيقها في بيئات مختلفة عن بيئة الدراسة الحالية وأهم ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنه لا توجد دراسة تناولت دور تطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء في تحسين شفافية معلومات التقارير المالية لتحقيق الاستدامة في الشركات الصناعية في مدينة مصراتة-ليبيا.

■ مشكلة الدراسة:

تتمثل مشكلة الدراسة في بيان مدى دور تطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء في تحسين شفافية معلومات التقارير المالية حول البيئة ومتطلباتها لغرض تحقيق الاستدامة بشكل ينسجم مع التغيرات التي تحدث في بيئة التصنيع الحديثة في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده ليبيا والتعرف على الصعوبات والعوائق التي تحول دون التطبيق الملائم والذي يوفر الشفافية والإفصاح الكامل عن المعلومات المنشورة في التقارير المالية وعليه يمكن صياغة هذه المشكلة في التساؤلين الرئيسيين التاليين:

● السؤال الرئيسي الأول: هل هناك إدراك لدى المحاسبين بأهمية تطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء؟

● السؤال الرئيسي الثاني: هل هناك دور لتطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء في تحسين شفافية معلومات التقارير المالية لغرض تحقيق الاستدامة؟

وينبثق عن التساؤل الرئيسي الثاني التساؤلات الفرعية التالية:

● ما مدى دور تطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء في تنفيذ المبادئ العامة لحوكمة الشركات؟

● هل هناك دور لتطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء في تنفيذ اللوائح والقوانين

المحلية والمعايير المحاسبية الدولية؟

● هل هناك دور لتطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء في الحد من عدم تماثل المعلومات المحاسبية داخل الشركات؟

4- أهداف الدراسة: للدراسة هدفين رئيسيين هما:

● الهدف الرئيسي الأول: التعرف على مدى إدراك المحاسبين بأهمية تطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء.

● الهدف الرئيسي الثاني: التعرف على دور إجراءات المحاسبة الخضراء في تحسين شفافية معلومات التقارير المالية لغرض تحقيق الاستدامة. وينقسم الهدف الرئيسي الثاني إلى الأهداف الفرعية التالية:

1. بيان مدى دور إجراءات المحاسبة الخضراء في تطبيق اللوائح والقوانين المحلية والمعايير المحاسبية الدولية.

2. تحديد مدى دور إجراءات المحاسبة الخضراء في الحد من عدم تماثل المعلومات داخل الشركات.

3. إيضاح العلاقة بين إجراءات المحاسبة الخضراء وآليات تحقيق شفافية معلومات التقارير المالية.

4. دراسة الإطار النظري للتنمية المستدامة والمحاسبة الخضراء باعتبارها من الفروع الجديدة في المحاسبة وإبراز أهميتها في دعم الاستدامة.

5. التعرف على الصعوبات التي تواجه إجراءات المحاسبة الخضراء في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات.

■ أهمية الدراسة:

تأتي الأهمية العلمية والعملية لهذه الدراسة في الآتي:

● الأهمية العلمية:

- 1- قلة إجراء البحوث والدراسات في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في موضوع المحاسبة الخضراء كونه من المواضيع الحديثة في المحاسبة.
- 2- إثراء مكتبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ببحث نأمل أن يستفيد منه الآخرون.

● الأهمية العملية:

- 1- إعطاء صورة واضحة عن أهمية تطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء، وبيان الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها الشركات من خلال تحسين شفافية معلومات التقارير المالية وذلك لغرض تحقيق الاستدامة.
- 2- تسهيل إمكانية الجهات الحكومية والمنظمات البيئية في تقييم أداء الشركات لنشاطها في الحفاظ على البيئة من التلوث من خلال الاعتماد على شفافية المعلومات التي تحتويها التقارير المالية.

■ فرضيات الدراسة:

بناء على مشكلة الدراسة وأهدافها يمكن صياغة الفرضيات التالية:

- الفرضية الرئيسية الأولى: لاتوجد علاقة ذات دلالة إحصائية لإدراك المحاسبين بأهمية تطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء.
- الفرضية الرئيسية الثانية: لاتوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين دور تطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء وتحسين شفافية معلومات التقارير المالية وذلك لأغراض تحقق الاستدامة.

وتتبع من الفرضية الرئيسية الثانية الفرضيات الفرعية التالية:

1. لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء وتنفيذ المبادئ العامة لحوكمة الشركات.

2. لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء وتنفيذ اللوائح والقوانين المحلية والمعايير المحاسبية الدولية.

3. لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء والحد من عدم تماثل المعلومات.

7- منهجية الدراسة: تم من خلال هذه الدراسة استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال الاعتماد على البيانات الثانوية الموجودة في الكتب والدوريات والأبحاث ذات العلاقة وتفسير الأدبيات التي عالجت الموضوع وحققت أهدافه، وكذلك الاعتماد في جمع البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة على صحيفة الاستبيان والتي أعدت وفق إجراءات البحث العلمي.

■ الإطار النظري:

● مفهوم المحاسبة الخضراء:

للمحاسبة الخضراء تعاريف عديدة كان أشملها ما جاءت به (بوعكاز، 2021، ص21) والتي عرفتها على أنها «فرع من فروع المحاسبة الذي يمد المستفيدين ومتخذي القرارات بالمعلومات المحاسبية وبمعلومات التكاليف المتعلقة بالنواحي البيئية، أي شمول وتكامل بين أساليب القياس والإفصاح المحاسبي والاقتصادي للأنشطة والبرامج التي تؤثر على البيئة، ومهمتها قياس تكلفة الأنشطة المختلفة للمنشأة وأثرها على الموارد الطبيعية واستخدام نتائج هذه القياسات لمساعدة الجهات المختصة، ولإدراك وتصحيح التأثيرات السلبية لنشاط المنشأة على البيئة من أجل حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة».

● دوافع الاهتمام بالمحاسبة الخضراء:

في مجال العلاقة التي تربط بين المحاسبة والبيئة يمكن حصر أهم أسباب اهتمام المحاسبة بالبيئة فيما يلي (كمرشو، وآخرون، 2020):

● ظهور قوانين حماية البيئة:

نتيجة للأثار السلبية للمؤسسات الاقتصادية مما أجبر العديد من الدول على إصدار قوانين بيئية تهدف إلى حماية البيئة والحفاظ عليها، ومن بين هذه الدول ليبيا؛ حيث أصدر سنة 1982م القانون رقم 7 والذي يهدف إلى حماية المحيط الذي يعيش فيه الإنسان وجميع الكائنات الحية من التلوث، وأصدر سنة 1999م القرار رقم 263 بشأن إنشاء الهيئة العامة للبيئة، وأصدر سنة 2003 القانون رقم 15 بشأن حماية وتحسين البيئة.

● المقرضون:

تهتم فئة المقرضون بالتأثيرات المالية الناتجة عن عدة عوامل بيئية، ونظرا لعدم إمكانية المحاسبة التقليدية توفير مثل هذه المعلومات، هذا ما أدى لظهور الحاجة للمحاسبة الخضراء قصد التعامل مع القضايا البيئية.

● المستهلكون:

هم الذين يرغبون في الحصول على معلومات عن أداء المنتج والحصول على منتجات صديقة للبيئة أي التي لا تسبب أضرارا للبيئة.

● المساهمون والمستثمرون:

يأخذ المستثمرون بعين الاعتبار مدى التزام المؤسسات بالمتطلبات البيئية لضمان استمرار تدفق الأرباح، إذ إن الممارسات البيئية السيئة تؤدي إلى زيادة الالتزامات وبالتالي زيادة المخاطر وتخفيض الأرباح.

● مبادئ المحاسبة الخضراء:

تشمل المبادئ العلمية للمحاسبة الخضراء مايلي (يچياوي، خلاف، 2018):

● مبدأ الأهمية النسبية:

ويعني الأخذ في الاعتبار الأبعاد والآثار البيئية الهامة، وهذا المبدأ له انعكاسات أيضا في محاسبة التكاليف بصفة عامة، ومن هذه الانعكاسات اعتبار بعض عناصر التكاليف المباشرة كبنود غير مباشرة لصغر حجمها وأهميتها النسبية.

● مبدأ تسجيل الأبعاد والآثار البيئية:

ويقصد بتسجيل عملية إثبات الأبعاد والآثار البيئية كما حدثت بحجمها ونوعها، ولكن مع الأخذ في الاعتبار ما قد يترتب على هذه الأبعاد والآثار البيئية من التزامات بيئية محتملة.

● مبدأ حصر وتجميع التكاليف البيئية في شكل مستقل:

ووفقا لهذا المبدأ ينبغي تصميم نظام محاسبة تكاليف بيئية يكفل حصر وتجميع التكاليف البيئية في حجم تكلفة مستقل عن سائر التكاليف الأخرى، فلا يكفي إذاً التسجيل ولكن ينبغي أن يكون تسجيل عناصر التكاليف البيئية على نحو منفصل.

● مبدأ التحميل:

ويقصد به تحميل كافة التكاليف التي تتعلق بنشاط معين على وحدات هذا النشاط، حتى تستخرج التكلفة البيئية لكل وحدة من هذا النشاط باعتبارها هي التي تسببت حدوث هذه التكاليف البيئية.

● مبدأ التبويب:

ويقصد به القيام بعملية تبويب أو تصنيف التكاليف البيئية سواء على أساس مكوناتها أو على أساس سهولة أو صعوبة قياسها.

- مبدأ المعايير: ويقصد به إعداد المقاييس التي تتخذ أداة حكم على درجة كفاءة التكاليف البيئية التي حدثت فعلا ومدى مطابقتها لما كان ينبغي أن يكون عليه.
- مبدأ محاسبة المسؤولية: ويتطلب هذا المبدأ من نظام التكاليف البيئية إعداد تقارير التكاليف البيئية اللازمة وبالجودة المستهدفة للمحاسبة الإدارية البيئية وكذلك للإفصاح المحاسبي البيئي للأطراف الخارجية.
- أهداف المحاسبة الخضراء: تهدف المحاسبة الخضراء إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها (بومعراف، 2014):
- إعداد تقارير للنفقات البيئية التي تحملتها المؤسسة، مما يوضح إلتزامها بالقوانين والتشريعات التي تهدف إلى حماية البيئة.
- إظهار المنافع التي حققتها المؤسسة خلال كل فترة، والنتيجة من تطبيق نظام الإدارة البيئية.
- إظهار الوفورات التي حققتها المؤسسة في التكاليف، وذلك من خلال التخفيض في خسائر وأضرار التلوث البيئي.
- إدخال عناصر التكاليف البيئية ضمن متغيرات عملية اتخاذ القرارات.
- يؤدي المحاسب دور فعال يتمثل في القياس والإفصاح عن كفاءة المؤسسة في مجال حماية البيئة وذلك بغرض تسهيل عملية الرقابة عليها .
- مفهوم شفافية المعلومات: لقد تناولت العديد من الدراسات تعريف الشفافية وفيما يلي بعض من تلك التعريفات:
- لقد عرفها (أحمد، 2016، ص48) بأنها "توفير كل المعلومات المالية وغير المالية الخاصة بالمنشأة لكافة أصحاب المصالح، والتي تتسم بالقدرة التنبؤية وصدق التمثيل لحقيقة موقف الشركة بما يساعد على رقابة الإدارة وتخفيض حالة عدم

التأكد وترشيد القرارات“.

○ أهمية شفافية المعلومات: ويمكن تحديد أهمية تحقيق الشفافية للمعلومات المحاسبية في التالي(يوسف، 2016):

- تعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب المدخرات في الشركات المقيدة في أسواق المال.
- الشفافية تضمن وصول كافة المعلومات لكافة المستخدمين وبالتالي تقليل الفجوة بينهم.
- التغلب على مشاكل الوكالة والتي ترجع في معظمها إلى ما تتمتع به الإدارة من ميزة معلوماتية لا تتوفر للمستثمرين مما ينتج عنه عدم التماثل المعلوماتي.
- الحد من تقلبات الأسواق المالية والتقليل من ظاهرتي عدم تماثل المعلومات وإدارة الأرباح.

○ آليات تحقق شفافية معلومات التقارير المالية لترشيد قرارات المستثمرين:

يمكن أن يتحقق المستوى المقبول من الشفافية من خلال تحقق الآليات التالية:

○ الحد من ظاهرة عدم التماثل المعلوماتي: إن الحد من ظاهرة عدم التماثل المعلوماتي في السوق يؤدي إلى تحسين مستوى شفافية معلومات التقارير المالية والعكس صحيح؛ أي أن التأكد من تحقق المستوى المناسب من شفافية معلومات التقارير المالية يعني الحد من ظاهرة عدم التماثل المعلوماتي، حيث توجد علاقة عكسية بين مستوى شفافية معلومات التقارير المالية وظاهرة عدم التماثل المعلوماتي (عبداننعم، 2013، ص16).

○ التطبيق الفعال لمبادئ الحوكمة: تعرف الحوكمة بأنها «النظام الذي يتم من خلاله توجيه أعمال المنظمة ومراقبتها على أعلى مستوى من أجل تحقيق أهدافها والوفاء بالمعايير اللازمة للمسؤولية والنزاهة والشفافية» (يوسف، ص7، 2006).

○ تنفيذ اللوائح والمعايير المحاسبية الدولية: يتناول هذا الجزء متطلبات الإفصاح

والشفافية وفقاً للوائح والمعايير والاتفاقيات الدولية.

○ مفهوم التنمية المستدامة: عرفت التنمية المستدامة بأنها (عباس، 2010، ص19) «صيانة واستدامة الموارد المتعددة في البيئة لتلبية احتياجات البشر الحاليين الاجتماعية والاقتصادية وإدارتها بأرقى التكنولوجيا مع ضمان استمرارية الموارد لرفاهية الأجيال التالية».

○ أبعاد التنمية المستدامة: أكد تقرير «برونتلاندر» الصادر عن اللجنة العالمية لتنمية والبيئة سنة 1987 على الارتباط الوثيق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على البيئة، وأشار التقرير إلى عدم إمكانية تطبيق استراتيجية للتنمية المستدامة دون ملاحظة متطلبات التنمية للجوانب الثلاثة فهي تشمل عدة أبعاد متداخلة فيما بينها حيث إن التنمية المستدامة تنمية بثلاثة أبعاد متفاعلة وكل بعد يتكون من مجموعة عناصر كما يلي (الغامدي، 2006، ص19):

■ أولاً: البعد الاقتصادي: تسعى التنمية المستدامة إلى تحسين مستوى الرفاهية للإنسان من خلال زيادة نصيبه من السلع والخدمات الضرورية، في ظل محدودية الموارد لن يتحقق هذا المسعى إلا بتوفير العناصر التالية:

- توفر عناصر الإنتاج الضرورية للعملية الإنتاجية.
- رفع مستوى الكفاءة والفاعلية للأفراد لتنفيذ السياسات والبرامج التنموية.
- زيادة معدلات النمو في مختلف المجالات الإنتاجية، لزيادة معدلات الدخل الفردي وتنشيط التغذية العكسية بين المدخلات والمخرجات.

■ ثانياً: البعد الاجتماعي: يشمل المكونات والأنساق البشرية والعلاقات الفردية والاجتماعية وما تقوم به من جهود تعاونية أو ما سببه من مشكلات أو ما تطرحه من احتياجات، أما عناصر هذا البعد فهي:

● الحكم الرشيد المتمثل في نمط السياسات والقواعد ومدى المشاركة بين القطاع الخاص وقطاع المجتمع المدني.

● التمكين: ويقصد به توعية المجتمع بضرورة الاسهام في بناء وتعبئة طاقاته من أجل المستقبل، الاندماج والمشاركة لإقامة مجتمع موحد في أهدافه، ومتضامن في مسؤولياته.

■ ثالثاً: البعد البيئي (وهو البعد موضوع الدراسة): يركز على حسن التعامل مع الموارد الطبيعية وتوظيفها لصالح الإنسان، دون إحداث خلل في مكونات البيئة، وذلك لن يتحقق إلا بالعناصر التالية:

● الثروات والموارد المكتشفة والمخزونة من الطاقة المتجددة والناضبة.

● التلوث البيئي الذي يخل بصحة الكائنات الحية.

● التنوع البيولوجي تتمثل في البشر، النباتات والغابات، الحيوانات والطيور والاسماك.

9: الإطار الميداني:

1.9: مجتمع وعينة الدراسة: يتمثل مجتمع الدراسة في الشركات الصناعية بمدينة مصراتة، أما عينة الدراسة متمثلة في مجموعة من المحاسبين ومعدّي التقارير المالية في الشركات التالية: (الحديد والصلب، قرارة، بلادي، الجيد)، وتم الاعتماد في أسلوب جمع البيانات على نموذج الاستبانة حيث تم تصميمها بشكل يخدم أهداف الدراسة، وتم توزيعها على مفردات العينة لهذه الشركات.

2.9: تصميم صحيفة الاستبانة: تم إعداد الاستبانة على أساس مستتبوط من مناهج البحث العلمي والإطار النظري للموضوع، حيث تم وضع قائمة فقرات مكتوبة ومحددة تتضمن كل محاور موضوع الدراسة مصنفة حسب فرضية الدراسة وماهي العبارات والخطوات التي تخدم الفرضية، بحيث يصبح من الممكن وضع الإجابات

على هذا المحور في شكل قابل للتحليل الإحصائي السليم، لغرض الوصول إلى النتائج والتوصيات. وقد قسمت صحيفة الاستبانة إلى قسمين على النحو التالي:

● **القسم الأول:** عبارة عن معلومات عامة عن المشاركين في الدراسة لمعرفة ما بينهم من اختلافات قد تؤثر على أداء مهامهم.

● **القسم الثاني:** تم جمع معلومات من خلال معرفة آراء المشاركين حول صحة الفرضيتين الرئيسيتين.

○ **ثبات الاستبانة:** يقصد بثبات الاستبانة هو أن تعطي الاستبانة نفس النتائج إذا أعيد تطبيقها عدة مرات متتالية، ويقصد به أيضا إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فيها، أو ماهي درجة اتساقه وانسجامه واستمراريته عند تكرار استخدامه في أوقات مختلفة وقد تحقق الباحثون من ثبات استبانة الدراسة من خلال معامل ألفا كرونباخ Cronbach's Alpha Coefficient وكانت النتائج كما هي مبينة في الجدول (1).

جدول رقم (1) معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات الاستبانة.

م	العبارة	معامل ألفا كرونباخ
1	إدراك المحاسبين بأهمية تطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء	847.
2	تطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء وتحسين شفافية معلومات التقارير المالية وذلك لأغراض تحقق الاستدامة	865.
3	الاستبانة ككل	921.

يتضح من النتائج الموضحة في الجدول (1) أن قيمة معامل ألفا كرونباخ تتراوح بين (847 و 865). أما قيمة معامل ألفا كرونباخ للاستبانة ككل فقد بلغ (921). وهذا يعني أن الثبات مرتفع ودال إحصائياً.

■ تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها:

يتم في هذه المرحلة عرض لتحليل البيانات واختبار مقاييس الدراسة، وذلك من خلال الإجابة عن تساؤلات الدراسة وتفسير أبرز نتائج الاستبانة التي تم التوصل إليها من خلال تحليل فقراتها، والوقوف على البيانات الأولية للمستجيبين التي اشتملت على (المؤهل العلمي، التخصص، الصفة الإدارية، سنوات الخبرة) لذا تم إجراء المعالجات الإحصائية للبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة، إذ تم استخدام الحزمة الإحصائية للدراسات الاجتماعية (SPSS) للحصول على نتائج الدراسة.

● أولاً: الوصف الإحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الأولية: فيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق البيانات الأولية:
- توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي:

جدول رقم (2) توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

النسبة المئوية	التكرار	المؤهل العلمي
2.5%	2	دكتوراه
13.9%	11	ماجستير
74.7%	59	بكالوريوس
1.3%	1	دبلوم عالي
3.8%	3	دبلوم متوسط
3.8%	3	أخرى
100%	79	المجموع

يتضح من الجدول (2) والمتعلق بتوزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي بأن نسبة مؤهل الدكتوراه بلغت (2.5 %)، تليها نسبة مؤهل الماجستير والتي بلغت (13.9 %)، ومن ثم النسبة الأعلى لمؤهل البكالوريوس والتي بلغت (74.7 %)، تليها نسبة مؤهل دبلوم متوسط وكذلك مؤهلات أخرى والتي بلغت (3.8 %) وأخيراً النسبة الأقل لمؤهل الدبلوم العالي حيث كانت نسبتها (1.3 %).

- توزيع عينة الدراسة حسب التخصص:

جدول رقم (3) توزيع عينة الدراسة حسب التخصص

النسبة المئوية	التكرار	التخصص
86.1%	68	محاسبة
1.3%	1	تمويل
2.5%	2	إدارة أعمال
1.3%	1	اقتصاد
1.3%	1	تجارة دولية
7.6%	6	أخرى
100%	79	المجموع

يتضح من الجدول (3) والمتعلق بتوزيع عينة الدراسة حسب التخصص بأن النسبة الأعلى كانت لتخصص المحاسبة حيث بلغت (86.1 %)، والنسبة الأقل لتخصص كل من: التمويل والتجارة الدولية وكذلك الاقتصاد حيث بلغت (1.3 %) من تم نسبة تخصص إدارة الأعمال التي بلغت (2.5 %)، ونسبة التخصصات الأخرى بلغت (7.6 %).

- توزيع عينة الدراسة حسب الصفة الإدارية:

جدول رقم (4) توزيع عينة الدراسة حسب الصفة الإدارية

النسبة المئوية	التكرار	الصفة الإدارية
2.5%	2	مدير
8.9%	7	مدير إدارة
8.9%	7	مدير مالي
2.5%	2	مستشار مالي
21.5%	17	موظف
15.2%	12	محاسب
2.5%	2	محلل حسابات
5.1%	4	رئيس قسم
32.9%	26	أخرى
100%	79	المجموع

يتضح من الجدول (4) والمتعلق بتوزيع عينة الدراسة حسب الصفة الإدارية بأن النسبة الأقل كانت لصفة المدير ومحلل حسابات ومستشار مالي بلغت (2.5 %)، تليها نسبة صفة مدير إدارة ومدير مالي حيث بلغت (8.9 %)، من ثم النسبة الأعلى للصفات الأخرى والتي بلغت (32.9 %)، تليها نسبة صفة الموظف وبلغت (21.5 %)، من ثم نسبة صفة المحاسب حيث بلغت (15.2 %)، وأخيراً تأتي نسبة صفة رئيس القسم والتي بلغت (5.1 %).

- توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة:

جدول رقم (5) توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة

النسبة المئوية	التكرار	سنوات الخبرة
25.3%	20	أقل من 5 سنوات
21.5%	17	من 5 إلى أقل من 10 سنوات
12.7%	10	من 10 إلى أقل من 15 سنة
40.5%	32	15 سنة فأكثر
100 %	79	المجموع

يتضح من الجدول (5) والمتعلق بتوزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة بأن نسبة الخبرة الأقل من 5 سنوات بلغت (25.3 %)، تليها نسبة الخبرة التي تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات والتي بلغت (21.5 %)، ومن ثم النسبة الأقل لفئة الخبرة التي تتراوح ما بين 10 إلى 15 سنة وبلغت (12.7 %)، تليها النسبة الأعلى للخبرة التي تتجاوز 15 سنة وكانت نسبتها (40.5 %).

● ثانياً: اختبار فرضيات الدراسة:

- H01: الفرضية الرئيسية الأولى: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية لإدراك

المحاسبين بأهمية تطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء.

تم استخدام المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار T لمعرفة إدراك المحاسبين

بأهمية تطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء

جدول رقم (6) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار T لكل فقرة من فقرات " إدراك المحاسبين بأهمية تطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء "

ت	الفقرة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	T	P-value	الترتيب	المستوى
1	وجود إدراك لدى محاسبي الشركة بإجراءات المحاسبة الخضراء	3.33	1.02097	2.902	.005	11	محايد
2	تعد المحاسبة الخضراء من المفاهيم الحديثة غير المعروفة بشكل جيد لدى إدارة الشركات الصناعية	3.60	.95808	5.555	.000	7	موافق
3	عدم وجود الوحدات التدريبية المختصة بالمحاسبة الخضراء يؤدي إلى عدم تطبيقها	3.93	.71336	11.502	.000	1	موافق
4	توفر المحاسبة الخضراء معلومات لكافة الأطراف المستفيدة والمستخدم لها تساعد في رسم سياسة التنمية البيئية	3.84	.72213	10.349	.000	9	موافق
5	تلعب المحاسبة الخضراء دورا إيجابيا في انجاح خطط التنمية المستدامة	3.72	.83107	7.717	.000	5	موافق
6	تعمل المؤسسة على اعداد تقارير دورية خاصة بتكاليف البيئية تقدمها للجهات المعنية بها	3.37	.88149	3.829	.000	10	محايد
7	إن دراسة تحليل التكاليف البيئية تساعد الشركة في توفير المعلومات للمجتمع عن التأثيرات البيئية للشركة	3.87	.69055	11.150	.000	2	موافق
8	يؤدي قياس التكاليف البيئية والإفصاح عنها إلى تحقيق الاستغلال العقلاني للمواد الطبيعية	3.85	.83846	8.971	.000	3	موافق
9	يتم احتساب وتسجيل اهتلاك الاصول المعالجة للتلوث مع باقي اصول المؤسسة	3.54	.86672	5.522	.000	8	موافق

ت	الفقرة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	T	P-value	الترتيب	المستوى
10	تعمل المؤسسة على وضع أهداف التنمية المستدامة ضمن خططها السنوية	3.64	.86751	6.526	.000	6	موافق
11	تلتزم المؤسسة بالقوانين العامة للبيئة والتي تستند على ضرورة الحفاظ على البيئة ومواردها	3.81	.83866	8.561	.000	4	موافق
12	يؤدي التزام الشركة بتحسين شفافية معلومات تقارير المالية إلى توليد تقارير عن التنمية المستدامة ذات جودة عالية	3.64	.87006	3.721	.000	6	موافق
13	يوجد دور للمحاسبة الخضراء في اتخاذ القرارات المتعلقة بالبعد البيئي للتنمية المستدامة	3.64	.87006	6.549	.000	6	موافق
	إدراك المحاسبين بأهمية تطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء	3.65	.50796	11.496	.000	-	موافق

يلاحظ من خلال الجدول رقم (6) أن المتوسط الحسابي للفقرة الأولى «وجود إدراك لدى محاسبي الشركة بإجراءات المحاسبة الخضراء» يساوي 3.33، ومستوى المعنوية p -value يساوي (0.005) وهي أقل من (0.05)، مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (H0) وقبول الفرضية البديلة (H1) مما يعني أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة بالحياد. أما المتوسط الحسابي للفقرة الثانية «تعد المحاسبة الخضراء من المفاهيم الحديثة غير المعروفة بشكل جيد لدى إدارة الشركات الصناعية» يساوي 3.60، ومستوى المعنوية p -value يساوي (0.000) وهي أقل من (0.05)، مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (H0) وقبول الفرضية البديلة (H1) مما يعني أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة بالموافقة. أما المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة «عدم وجود الوحدات التدريبية المختصة بالمحاسبة الخضراء يؤدي إلى عدم تطبيقها» يساوي 3.93 المعنوية

p- value يساوي (0.000) وهي أقل من (0.05)، مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (H0) وقبول الفرضية البديلة (H1) مما يعني أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة بالموافقة. أما المتوسط الحسابي للفقرة الرابعة "توفر المحاسبة الخضراء معلومات لكافة الأطراف المستفيدة والمستخدم لها تساعد في رسم سياسة التنمية البيئية" يساوي 2.48، ومستوى المعنوية p- value يساوي (0.000) وهي أقل من (0.05)، مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (H0) وقبول الفرضية البديلة (H1) مما يعني أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة بالموافقة. أما المتوسط الحسابي للفقرة الخامسة "تلعب المحاسبة الخضراء دورا إيجابيا في نجاح خطط التنمية المستدامة" يساوي 3.72، ومستوى المعنوية p- value يساوي (0.000) وهي أقل من (0.05)، مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (H0) وقبول الفرضية البديلة (H1) مما يعني أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة بالموافقة. أما المتوسط الحسابي للفقرة السادسة "تعمل المؤسسة على إعداد تقارير دورية خاصة بتكاليف البيئية تقدمها للجهات المعنية بها" يساوي 3.37، ومستوى المعنوية p- value يساوي (0.000) وهي أقل من (0.05)، مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (H0) وقبول الفرضية البديلة (H1) مما يعني أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة بالحياد. أما المتوسط الحسابي للفقرة السابعة "إن دراسة تحليل التكاليف البيئية تساعد الشركة في توفير المعلومات للمجتمع عن التأثيرات البيئية للشركة" يساوي 3.87، ومستوى المعنوية p- value يساوي (0.000) وهي أقل من (0.05)، مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (H0) وقبول الفرضية البديلة (H1) مما يعني أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة بالموافقة. أما المتوسط الحسابي للفقرة الثامنة "يؤدي قياس التكاليف البيئية والإفصاح عنها إلى تحقيق الاستغلال العقلاني للمواد الطبيعية" يساوي 3.85، ومستوى المعنوية p- value يساوي (0.000) وهي أقل من (0.05)، مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (H0) وقبول الفرضية البديلة (H1) مما يعني أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة بالموافقة. أما المتوسط الحسابي للفقرة

التاسعة» يتم احتساب وتسجيل اهتلاك الاصول المعالجة للتلوث مع باقي أصول المؤسسة» يساوي 3.54، ومستوى المعنوية p -value يساوي (0.000) وهي أقل من (0.05)، مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (H_0) وقبول الفرضية البديلة (H_1) مما يعني أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة بالموافقة. أما المتوسط الحسابي للفقرة العاشرة» تعمل المؤسسة على وضع أهداف التنمية المستدامة ضمن خططها السنوية» يساوي 3.64، ومستوى المعنوية p -value يساوي (0.000) وهي أقل من (0.05)، مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (H_0) وقبول الفرضية البديلة (H_1) مما يعني أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة بالموافقة. أما المتوسط الحسابي للفقرة الحادية عشر» تلتزم المؤسسة بالقوانين العامة للبيئة والتي تستند على ضرورة الحفاظ على البيئة ومواردها» يساوي 3.81، ومستوى المعنوية p -value يساوي (0.000) وهي أقل من (0.05)، مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (H_0) وقبول الفرضية البديلة (H_1) مما يعني أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة بالموافقة. أما المتوسط الحسابي للفقرة الثانية عشر» يؤدي التزام الشركة بتحسين شفافية معلومات تقارير المالية إلى توليد تقارير عن التنمية المستدامة ذات جودة عالية» يساوي 3.64، ومستوى المعنوية p -value يساوي (0.000) وهي أقل من (0.05) مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (H_0) وقبول الفرضية البديلة (H_1) مما يعني أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة بالموافقة. أما المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة عشر» الإجراءات المحاسبية للتقرير عن المحاسبة الخضراء» يساوي 3.64، ومستوى المعنوية p -value يساوي (0.000) وهي أقل من (0.05) مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (H_0) وقبول الفرضية البديلة (H_1) مما يعني أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة بالموافقة.

أما بالنسبة لإدراك المحاسبين بأهمية تطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء فقد بلغ المتوسط الحسابي لآراء العينة 3.65 ومستوى المعنوية p -value يساوي (0.000) وهي أقل من (0.05) مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (H_0) وقبول الفرضية البديلة (H_1) مما يعني أنه توجد علاقة ذات دلالة إحصائية لإدراك المحاسبين بأهمية تطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء.

H02: الفرضية الرئيسية الثانية: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين دور تطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء وتحسين شفافية معلومات التقارير المالية وذلك لأغراض تحقق الاستدامة.

تم استخدام المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار T والترتيب لمعرفة تطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء وتحسين شفافية معلومات التقارير المالية وذلك لأغراض تحقق الاستدامة.

جدول رقم (7) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار T لتطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء وتحسين شفافية معلومات التقارير المالية وذلك لأغراض تحقيق الاستدامة.

ت	الفقرة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	T	P-value	الترتيب	المستوى
	تطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء وتحسين شفافية معلومات التقارير المالية وذلك لأغراض تحقق الاستدامة	3.66	.48530	12.145	.000	1	موافق

يلاحظ من خلال الجدول رقم (7) أن المتوسط الحسابي لتطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء والحد من تماثل المعلومات لأراء العينة 3.66 ومستوى المعنوية p-value يساوي (0.000) وهي أقل من (0.05)، مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (H0) وقبول الفرضية البديلة (H1) مما يعنى بوجود علاقة ذات دلالة إحصائية لإجراءات المحاسبة الخضراء في تحسين شفافية معلومات التقارير المالية.

وينبثق عن هذه الفرضية مجموعة الفرضيات التالية:

● H12: الفرضية الفرعية الأولى: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء وتنفيذ المبادئ العامة لحوكمة الشركات.

تم استخدام المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار T والترتيب لمعرفة تطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء وتنفيذ المبادئ العامة لحوكمة الشركات.

جدول رقم (8) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار T لكل فقرة من فقرات

» تطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء وتنفيذ المبادئ العامة لحوكمة الشركات «

ت	الفقرة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	T	P-value	الترتيب	المستوى
1	يؤدي تطبيق مبادئ الحوكمة إلى تحديد الواجبات والصلاحيات لكل مسؤول بشكل دقيق	3.91	.78756	10.286	.000	3	موافق
2	تؤثر استقلالية الإدارة والجهات الرقابية على تفعيل حوكمة الشركات	3.91	.74181	10.837	.000	3	موافق
3	تعمل حوكمة الشركات على تحقيق موثوقية معلومات المحاسبة الخضراء	3.65	.85016	6.792	.000	8	موافق
4	تعتبر الحوكمة نظام متكامل للرقابة المالية وغير المالية لتحسين شفافية معلومات التقارير البيئية	3.82	.80168	9.039	.000	5	موافق
5	تعمل الحوكمة على تدعيم عنصر الشفافية وإجراءات المحاسبة الخضراء في كافة معاملات وعمليات الشركة	3.80	.75692	9.424	.000	6	موافق
	تطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء وتنفيذ المبادئ العامة لحوكمة الشركات	3.82	.61100	11.969	.000	-	موافق

يلاحظ من خلال الجدول رقم (8) أن المتوسط الحسابي للفقرة الأولى «يؤدي تطبيق مبادئ الحوكمة إلى تحديد الواجبات والصلاحيات لكل مسؤول بشكل دقيق» يساوي 3.91، ومستوى المعنوية p -value يساوي (0.000) وهي أقل من (0.05) مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (H_0) وقبول الفرضية البديلة (H_1) مما يعني أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة بالموافقة. أما المتوسط الحسابي للفقرة الثانية «تؤثر استقلالية الإدارة والجهات الرقابية على تفعيل حوكمة الشركات» يساوي 3.91، ومستوى المعنوية p -value يساوي (0.000) وهي أقل من (0.05) مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (H_0) وقبول الفرضية البديلة (H_1) مما يعني أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة بالموافقة. أما المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة «تعمل حوكمة الشركات على تحقيق موثوقية معلومات المحاسبة الخضراء» يساوي 3.65 المعنوية p -value يساوي (0.000) وهي أقل من (0.05) مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (H_0) وقبول الفرضية البديلة (H_1) مما يعني أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة بالموافقة. أما المتوسط الحسابي للفقرة الرابعة «تعتبر الحوكمة نظام متكامل للرقابة المالية وغير المالية لتحسين شفافية معلومات التقارير البيئية» يساوي 2.82، ومستوى المعنوية p -value يساوي (0.000) وهي أقل من (0.05) مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (H_0) وقبول الفرضية البديلة (H_1) مما يعني أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة بالموافقة. أما المتوسط الحسابي للفقرة الخامسة «تعمل الحوكمة على تدعيم عنصر الشفافية وإجراءات المحاسبة الخضراء في كافة معاملات وعمليات الشركة» يساوي 3.80، ومستوى المعنوية p -value يساوي (0.000) وهي أقل من (0.05) مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (H_0) وقبول الفرضية البديلة (H_1) مما يعني أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة بالموافقة.

أما بالنسبة لتطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء وتنفيذ المبادئ العامة لحوكمة الشركات فقد بلغ المتوسط الحسابي لآراء العينة 3.82 ومستوى المعنوية p -value يساوي

(0.000) وهي أقل من (0.05)، مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (H0) وقبول الفرضية البديلة (H1) مما يعني بوجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء وتنفيذ المبادئ العامة لحوكمة الشركات.

● H22: الفرضية الفرعية الثانية: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء وتنفيذ اللوائح والقوانين المحلية والمعايير المحاسبية الدولية.

تم استخدام المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار T والترتيب لمعرفة تطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء وتنفيذ اللوائح والقوانين المحلية والمعايير المحاسبية الدولية.

جدول رقم (9) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار T لكل فقرة من فقرات

” تطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء وتنفيذ اللوائح والقوانين المحلية والمعايير المحاسبية الدولية “

ت	الفقرة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	T	P-value	الترتيب	المستوى
6	التقارير المالية المنشورة من قبل الشركات الصناعية تتلاءم وتتماشى مع التعديلات التي جاءت بها المعايير الدولية (IFRS) والمعايير المحلية التي تخص المحاسبة الخضراء	3.18	.92803	1.719	.090	---	---
7	القوانين واللوائح المحلية للبيئة اللببية تلزم الشركات الصناعية بالإفصاح للجهات ذات العلاقة عن التكاليف البيئية	3.34	.92339	3.311	.001	11	محايد
8	يتم إعداد الأيضاحات حول التكاليف البيئية في القوائم المالية المعدة وفق المعايير المالية الدولية	3.27	.93236	2.584	.012	12	محايد

ت	الفقرة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	T	P-value	الترتيب	المستوى
9	تلتزم الشركات الصناعية بالقوانين واللوائح العامة للبيئة والتي تستند على ضرورة الحفاظ على البيئة ومواردها	3.61	.84101	6.462	.000	9	موافق
10	يعتبر الإفصاح على المعلومات البيئية تعبير عن مدى التزام الشركة بالقوانين والمعايير الدولية	3.83	.74584	9.868	.000	4	موافق
	تطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء وتنفيذ اللوائح والقوانين المحلية والمعايير المحاسبية الدولية	3.45	.68875	5.826	.000	1	موافق

يلاحظ من خلال الجدول رقم (9) أن المتوسط الحسابي للفقرة السادسة «التقارير المالية المنشورة من قبل الشركات الصناعية تتلاءم وتتماشى مع التعديلات التي جاءت بها المعايير الدولية (IFRS) والمعايير المحلية التي تخص المحاسبة الخضراء» يساوي 3.18، ومستوى المعنوية p-value يساوي (0.090) وهي أكبر من (0.05) مما يشير إلى قبول الفرضية الصفرية (H0) ورفض الفرضية البديلة (H1). أما المتوسط الحسابي للفقرة السابعة «القوانين واللوائح المحلية للبيئة الليبية تلزم الشركات الصناعية بالإفصاح للجهات ذات العلاقة عن التكاليف البيئية» يساوي 3.34، ومستوى المعنوية p-value يساوي (0.001) وهي أقل من (0.05)، مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (H0) وقبول الفرضية البديلة (H1) مما يعني أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة بالحياد. أما

المتوسط الحسابي للفقرة الثامنة" يتم إعداد الايضاحات حول التكاليف البيئية في القوائم المالية المعدة وفق المعايير المالية الدولية « يساوي 3.27، ومستوى المعنوية p - value يساوي (0.012) وهي أقل من (0.05) مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (H_0) وقبول الفرضية البديلة (H_1) مما يعني أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة بالحياد. أما المتوسط الحسابي للفقرة التاسعة" تلتزم الشركات الصناعية بالقوانين واللوائح العامة للبيئة والتي تستند على ضرورة الحفاظ على البيئة « يساوي 3.61، ومستوى المعنوية p - value يساوي (0.000) وهي أقل من (0.05)، مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (H_0) وقبول الفرضية البديلة (H_1) مما يعني أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة بالموافقة. أما المتوسط الحسابي للفقرة العاشرة" يعتبر الافصاح على المعلومات البيئية تعبير عن مدى التزام الشركة بالقوانين والمعايير الدولية « يساوي 3.83، ومستوى المعنوية p - value يساوي (0.000) وهي أقل من (0.05) مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (H_0) وقبول الفرضية البديلة (H_1) مما يعني أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة بالموافقة.

أما بالنسبة لتطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء وتنفيذ اللوائح والقوانين المحلية والمعايير المحاسبية الدولية فقد بلغ المتوسط الحسابي لآراء العينة 3.45 ومستوى المعنوية p - value يساوي (0.000) وهي أقل من (0.05)، مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (H_0) وقبول الفرضية البديلة (H_1) مما يعني بوجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق إجراءات المحاسبة الخ

● H32: الفرضية الفرعية الثالثة: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق

إجراءات المحاسبة الخضراء والحد من تماثل المعلومات.

تم استخدام المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار T والترتيب لمعرفة تطبيق

إجراءات المحاسبة الخضراء والحد من تماثل المعلومات.

جدول رقم (10) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار T لكل فقرة من فقرات

” تطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء والحد من عدم تماثل المعلومات.“

ت	الفقرة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	T	P-value	الترتيب	المستوى
11	تعكس شفافية معلومات التقارير المالية عدالة ومصداقية هذه التقارير وبالتالي المعلومات التي تحتويها	3.93	.70875	11.662	.000	2	موافق
12	يؤدي الإفصاح عن التكاليف البيئية في التقارير المالية إلى زيادة ثقة المجتمع في الشركات التي تفي بمسؤوليتها البيئية	4.08	.77604	12.402	.000	1	موافق
13	المرونة في تطبيق المبادئ والقواعد المحاسبية سبب في عدم تماثل المعلومات	3.33	.92637	3.198	.002	13	محايد
14	استخدام التكنولوجيا في إعداد القوائم المالية يساهم في حل مشكلة عدم تماثل المعلومات	3.67	.84309	7.073	.000	7	موافق
15	يحدث عدم تماثل المعلومات المحاسبية بسبب عدم امتلاك المساهمين جميع المعلومات المتوفرة لدى الإدارة	3.58	.78389	6.542	.000	10	موافق
	تطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء والحد من تماثل المعلومات.	3.71	.36644	13.10	.000	-	موافق

يلاحظ من خلال الجدول رقم (10) أن المتوسط الحسابي للفقرة الحادية عشر»
تعكس شفافية معلومات التقارير المالية عدالة ومصداقية هذه التقارير وبالتالي المعلومات

التي تحتويها « يساوي 3.93، ومستوى المعنوية p-value يساوي (0.000) وهي أقل من (0.05) مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (H0) وقبول الفرضية البديلة (H1) مما يعني أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة بالموافقة. أما المتوسط الحسابي للفقرة الثانية عشر " يؤدي الإفصاح عن التكاليف البيئية في التقارير المالية إلى زيادة ثقة المجتمع في الشركات التي تفي بمسؤوليتها البيئية » يساوي 4.08، ومستوى المعنوية p-value يساوي (0.000) وهي أقل من (0.05) مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (H0) وقبول الفرضية البديلة (H1) مما يعني أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة بالموافقة. أما المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة عشر " المرونة في تطبيق المبادئ والقواعد المحاسبية سبب في عدم تماثل المعلومات » يساوي 3.33، ومستوى المعنوية p-value يساوي (0.002) وهي أقل من (0.05) مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (H0) وقبول الفرضية البديلة (H1) مما يعني أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة بالحياد. أما المتوسط الحسابي للفقرة الرابعة عشر " استخدام التكنولوجيا في أعداد القوائم المالية يساهم في حل مشكلة عدم تماثل المعلومات » يساوي 3.67، ومستوى المعنوية p-value يساوي (0.000) وهي أقل من (0.05) مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (H0) وقبول الفرضية البديلة (H1) مما يعني أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة بالموافقة. أما المتوسط الحسابي للفقرة الخامسة عشر " يحدث عدم تماثل المعلومات المحاسبية بسبب عدم امتلاك المساهمين جميع المعلومات المتوفرة لدى الإدارة » يساوي 3.58، ومستوى المعنوية p-value يساوي (0.000) وهي أقل من (0.05) مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (H0) وقبول الفرضية البديلة (H1) مما يعني أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة بالموافقة.

أما بالنسبة لتطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء والحد من عدم تماثل المعلومات. فقد بلغ المتوسط الحسابي لآراء العينة 3.71 ومستوى المعنوية p-value يساوي (0.000) وهي أقل من (0.05)، مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (H0) وقبول الفرضية

البديلة (H1) مما يعني بوجود علاقة ذات دلالة إحصائية لإجراءات المحاسبة الخضراء في الحد من عدم تماثل المعلومات.

■ نتائج الدراسة:

توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

1. هناك علاقة ذات دلالة إحصائية لإدراك المحاسبين بأهمية تطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء.
2. هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء وتحسين شفافية معلومات التقارير المالية.
3. هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء وتنفيذ المبادئ العامة لحوكمة الشركات.
4. هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء وتنفيذ اللوائح والقوانين المحلية والمعايير المحاسبية الدولية.
5. هناك علاقة ذات دلالة إحصائية للمحاسبة الخضراء والحد من عدم تماثل المعلومات.
6. إن تطبيق مبادئ الحوكمة يعمل على تدعيم عنصر الشفافية وإجراءات المحاسبة الخضراء في كافة معاملات وعمليات الشركة.
7. يؤدي التزام الشركة بتحسين شفافية معلومات التقارير المالية إلى إعداد تقارير عن التنمية المستدامة ذات جودة عالية.
8. عدم وجود قوانين ولوائح محلية تلزم الشركات الصناعية بالإفصاح عن الأداء البيئي في القوائم المالية مما يقلل من شفافية هذه القوائم.

9. أن تطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء للشركات الصناعية يعتبر حديث العهد ولم يتم الاهتمام به إلى مستوى يليق بأهمية هذا الجانب للشركة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.

■ توصيات الدراسة:

بناء على النتائج التي تم التوصل إليها نوصي بما يلي:

1. يطلب من الشركات الصناعية القيام بالمزيد من الاهتمام بتطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء للإسهام بشكل واضح بالمسؤوليات والواجبات التي يجب أن تتحملها في مجال البيئة، وذلك لأغراض تنمية.
2. العمل على سن القوانين واللوائح من قبل الجهات ذات التخصص بالموضوع محل الدراسة والتي يجب أن تواءم المعايير الدولية المحدثة والتي تلزم الشركات الصناعية بالإفصاح عن التكاليف البيئية في القوائم مما يدعم شفافيتها.
3. العمل على إدراج البعد البيئي كهدف تسعى الشركة إلى تحقيقه بجانب تحقيق هدف الربح.
4. ينبغي الاستفادة من تجارب وخبرات الدول المتقدمة وخاصة الملتزمة بتطبيق إجراءات المحاسبة الخضراء في كيفية تحديد وقياس التكاليف البيئية وأيضاً الإفصاح عنها في قوائمها المالية.
5. العمل على تطوير مؤهلات وخبرات المحاسبين بما يتفق مع متطلبات حماية البيئة وكذلك المدققين حتى يتمكنوا من الفحص والتقارير على مدى التزام الشركات بمسؤوليتها البيئية.
6. يطلب من الشركات الصناعية إدراج جميع التكاليف البيئية التي يمكن قياسها في التقارير المالية حتى يتسنى لمستخدمي هذه التقارير الإلمام بواقع المحاسبة الخضراء بالشركة مما يدعم مبدأ الشفافية في التقارير المالية لها.

■ المراجع

● أولاً: المراجع العربية:

- أحمد، ضياء محمد، (2016). العلاقة بين مستوى شفافية الإفصاح وأسعار وحجم تساوي الأسهم في إطار حوكمة الشركات، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، مصر
- الدريوي، إيمان، التارقي، فدوى، (2024)، متطلبات تطبيق المحاسبة البيئية في البيئة الليبية_ دراسة حالة على الشركات الخدمية العامة في مدينة مصراتة، مجلة الدراسات الاقتصادية، المجلد السابع، العدد الأول، ص ص 175-195 .
- العماري، إمبركة، الحداد، عطية، (2020)، المحاسبة البيئية في المؤسسات الصناعية الليبية وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة_ دراسة تطبيقية على محطة سرت البخارية، مجلة البحوث الأكاديمية، المجلد 15، ص ص 550-567 .
- الغامدي، عبد العزيز بن صقر، (2016). تنمية الموارد البشرية ومتطلبات التنمية المستدامة، ورقة علمية مقدمة للملتقى العربي الثالث للتربية والتعليم، جامعة نايف للعلوم، الرياض، السعودية.
- بوعكاز، نور الهدى، (2021). مساهمة المحاسبة الخضراء في التقليل من الاعتبارات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة: دراسة حالة مؤسسة نفضال بأم البواقي. رسالة ماجستير، الجامعة العربية بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر
- بومعراف، فاطمة الزهراء، (2014). مساهمة المحاسبة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر، ولاية بسكرة، الجزائر.
- حمه أمين، عثمان عبد القادر، ومحي الدين، باه ناز أحمد، (2022). دور المحاسبة لخضراء في تحسين مستوى الأداء البيئي للشركات الصناعية، مجلة علمية، مجلد 6، العدد 1، جامعة السلمانية التقنية، العراق.
- عباس، صلاح، (2010). التنمية المستدامة في الوطن لعربي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، مصر.
- عبد النعيم، عرفات حمدي، "دور تقرير تعليقات الإدارة في تخفيض عدم تماثل المعلومات في سوق المال المصري"، (المؤتمر الدولي الأول المنعقد في جامعة بني سويف بعنوان: تفعيل آليات المحاسبة والمراجعة لمكافحة الفساد المالي والإداري، 7-8 أبريل 2013).
- كمرشو، صلاح الدين، وعيادي، محمد الديار، (2020). أثر تطبيق المحاسبة الخضراء في تحسين

- الأداء البيئي، رسالة ماجستير، جامعة الشهيد حمه الأخضر بالوادي، الجزائر.
- نافي، دنيا، وبن عميرة، رزيقة، (2020)، أثر المحاسبة الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة، رسالة ماجستير، معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، الجزائر.
 - يحيياوي، نصيره، وخلاف، عايدة، (2018). واقع تطبيق المحاسبة عن المسؤولية البيئية في بعض المؤسسات الاقتصادية بولاية جيجل، مجلة المستقبل الاقتصادي، العدد 6، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر.
 - يوسف، أبوبكر محمد، (2016). قياس أثر شفافية الإفصاح للتقارير المالية على دقة تنبؤات المحللين الماليين بأسعار الأسهم، مجلة البحوث التجارية، مجلد 38، العدد 1، ص 161-210، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، مصر.
 - يوسف، محمد حسن، (2007). "محددات الحوكمة ومعاييرها"، منشورات بنك الاستثمار القومي، يونيو.

● ثانياً: المراجع الأجنبية:

- Amosun, Olayemi, Akintoye, Ishola, (2021). **Green Accounting and Business Health in Sub-Saharan Africa**, MalaysiaI International conference.
- Basel. (2010). Committee Banking Supervision, Principles for Enhancing Corporate Governance for Banking Organization.
- Dravikumar, K., (2020). **Green accounting it's significance for companies**, University Mangalore, Post Doctoral fellow.
- Dura, Justita, Suharsono, Riyanto, (2022). **Application Green Accounting to Sustainable Development Improve Financial Performance Study in Green Industry**, Jurnal Akuntami, vol. 26.
- Hasyim, Muhammed, Anggoro, Yudhi, (2020). **Implementation of Green Accounting in Business Stustainability at Public Hospitals**, International Journal of Multicultural and multireligious understanding, PP: 391403-, Malang Raya, Indonesia.
- Mayah, Eunice, (2022). **Green Accounting and Material flow analysis in oil Producing Companies**, Journal (JAFM), vol. 8, No. 3, chukwuemeka odumegwu ojukwu university ranking in nigeria.